

VERMİKOMPOST VE SIVI VERMİKOMPOST EKSTRAKTI UYGULAMALARININ PARAZİT VE YARARLI NEMATOD POPÜLASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

F. Şüheda Hepşen Türkay^a, İlker Türkay^b

^aKırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kırşehir
<https://orcid.org/0000-0002-9413-264X>

^bKırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Kırşehir
<https://orcid.org/0000-0002-6373-4357>

Özet

Vermikompost organik bir toprak ıslah maddesidir. Bununla birlikte diğer tüm organik toprak düzenleyiciler gibi toprak sağlığındaki iyileşmenin beraberinde getirdiği verim artışı sebebiyle organik bir gübreleme materyali özelliği kazanmaktadır. Ancak bir gübreleme materyali olarak vermikompost, yüksek mikroorganizma içeriği ve ihtiva ettiği bitki gelişim düzenleyicilerden dolayı diğer tüm toprak organik düzenleyicilere göre üstün niteliklere sahiptir. Bu niteliklerin en önemlilerinden biri vermikompostların diğer organik gübreler için söz konusu olamayacak bir bitki koruma özelliğine sahip olmasıdır. Çünkü diğer organik materyallerin bitki hastalıklarına hassasiyet, böcek çekiciliği ve topraklara patojen ilavesi gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Vermikompostlar yine yüksek mikrobiyal aktivite içeriği sebebiyle bitki koruma bakımından da önemli organik bir materyaldir. Vermikompostların, bitki patojenlerinin sebep olduğu hastalıkların azalması ve bu hastalıkların açtıkları yaralarda oluşan enfeksiyonlara etkilerinin yanı sıra toprak nematodları, soğuk yakması ve iklimsel zararlanmalarına karşı etkileri üzerine de bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Vermikompost uygulamalarının, sürdürülebilir toprak sağlığı için sakıncalı olan pekçok nematisit kullanılmasına rağmen verim kayıplarına sebep olan zararlı nematodlar üzerine etkileri ile ilgili yapılan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla beraber çalışma sonuçları, farklı ürünlerde farklı nematod türlerinde yapılan farklı vermikompostların uygulamalarında zararlı nematod sayılarının düştüğünü buna karşın topraktaki serbest nematod sayılarının ise arttığını göstermektedir. Vermikompost uygulaması yapılan bazı çalışmalarda ise nematod yaranmaları sonucu açılan yaralarda enfeksiyon oluşturan patojen mikroorganizma sayılarında düşüş olduğu belirlenmiştir. Bu makalenin çalışma konusu, toprak sağlığı ve bitki koruma açısından önemli olan yararlı ve zararlı toprak nematodları ile vermikompost ilişkisi hakkında var olan çalışmaları araştırmak ve sonuçlarını tartışmaktır.

Anahtar kelimeler: Mikrobiyal aktivite, nematod, organik gübre, vermikompost, vermikompost çayı.

EFFECTS OF VERMICOMPOST AND AQUEOUS VERMICOMPOST EXTRACT APPLICATIONS ON PARASITIC AND BENEFICIAL NEMATODE POPULATIONS

Abstract

Vermicompost is an organic soil amendment material. However, like all the other organic soil conditioners, it gains the feature of an organic fertilizing material due to the increase in yield

brought about by the improvement in soil health. However, vermicompost as a fertilizing material has superior qualities compared to all other soil organic regulators due to its high microorganism content and plant growth regulators it contains. One of the most important of these qualities is that vermicomposts have a plant protection feature that cannot be said for other organic fertilizers. Because they also have disadvantages such as susceptibility to plant diseases, insect attraction and pathogen addition to soils. Vermicomposts are also an important organic material in terms of plant protection due to their high microbial activity content. Scientific studies are being conducted on the effects of vermicomposts against soil nematodes, frostbite and climatic damage, as well as reducing the diseases caused by plant pathogenics and their effects against infections in wounds caused by these diseases. There are a limited number of studies on the effects of vermicompost applications on harmful nematodes that cause yield losses despite the use of many nematicides, which are harmful for sustainable soil health. However, the results of the study show that the number of harmful nematodes decreased in different vermicompost applications made on different nematode species in different crops, while the number of free-living nematodes in the soil increased. In some studies where vermicompost was applied, it was determined that there was a decrease in the number of pathogenic microorganisms that cause infection in wounds opened as a result of nematode injuries. The subject of this article is to investigate and discuss the results of existing studies on the relationship between beneficial and harmful soil nematodes and vermicompost, which are important for soil health and plant protection.

Keywords: Microbial activity, nematode, organic fertilizer, vermicompost, vermicompost tea

GİRİŞ

Vermikültür toprak solucanlarının doğadaki ekolojik işlevlerinin kontrollü koşullar altında taklit edilerek yapılmasında kullanılan tekniklerdir. Vermikültürün dikkat çektiği ilk çalışmalar 1930'larda İngiltere de başlayarak 1950'lere kadar taksonomi çalışmalarıyla sınırlı kalmış ancak 1970'lerden sonra tarım alanında yol kat edilmiş ve Amerika ve Avrupa da tarım yasalarına dahil edilmiştir. Toprak solucanlarının bitki gelişimine etkileri ve tarımsal önemlerine dair ilk bilimsel veriler; toprak solucanları toprağı adeta bir saban gibi havalandırdığı, dışkılarının toprağı ve bitkiyi beslediği ve organik atık dönüşümü yaptıklarını belirtmektedir (Darwin, 1881). Günümüzde vermikültür teknolojileri her ne kadar ahır gübresi kadar araştırılmış ve çözümlenmiş olmasa da yaklaşık 50 yıldır çalışılmakta ve geliştirilmektedir. Vermikültür ile temelde 2 ürün elde edilmektedir; Vermikompost (katı vermikompost, vermikest, vermikompost çayı, sıvı vermikompost) ve solucan biyokütlesi (solucan biyokütlesi, solöm sıvısı).

Toprak solucanlarının ekolojik 3 ana sınıfı olan epijeik, endojeik ve anesik türleri toprak ve toprak verimliliği açısından önemli olan türlerdir (Blakemore, 2006; Mısıroğlu, 2001). Toprağın yüzeye yakın derinliklerinde ve yüzeyinde bulunan organik artıkların ve toprak üzerine yığılmış olan organik artıkların (gübre-dışkı) içinde doğal olarak kolonize olan türler kullanılarak, bu doğal yaşam şartları da vermikültür tesislerinde simüle edilerek organik atıkların içine solucan ilavesiyle atıklar vermikompostlanmakta ve organik atıklar dönüşmekte ve değerlendirilmektedir. Vermikompostlanma sürecinde solucanların ortamdaki varlıkları kadar ortamın mikrobiyal aktivitesi de önemlidir. Gerek ortamdaki gerekse solucanın sindirim

sisteminde yaşayan mikroorganizmalar da süreçte solucanlar kadar rol oynamaktadır. (Hepşen Türkyay, 2010; Toprak, 2021; Kızılkaya ve Hepşen, 2014). Vermikompost tarımsal açıdan 3 temel bilim dalı altında incelenmektedir; toprak ve bitki besleme, bitki koruma, tarımsal biyoteknoloji (bitki, hayvan ve toprak biyoteknolojisi).

Solucanın sindirim sisteminde salgılanan mukus salgısı solucanın yaşadığı ortamdaki mikroorganizma sayısını ve çeşitliliğini de artırmaktadır. Solucan dışkısı solucan bağırsağından içeriğinde bulunan polisakkaritlerle paketlenmiş olarak dışkılanmaktadır (vermikest). Son ürün olan vermikompost, bitki besin elementleri, yararlı mikroorganizma popülasyonları, bitki gelişim düzenleyiciler, toprak enzimleri, humus, hümik ve fülvik asit ve bitki hastalıkları ve patojenlerini baskılayıcılar bakımından son derece zengin ve dolayısıyla üstün nitelikli bir organik materyaldir (Lazcano ve Ark., 2018; Lorez ve Ark., 2006).

Vermikompostlar geleneksel termofilik kompostlamayla karşılaştırıldığında en önemli farklılık sürecin mezofilik olmasıdır dolayısıyla vermikompostlar bakterileri $5,7.10^7$, mantarları $22,7.10^4$, aktinomisetleri $17,7.10^6$ daha büyük popülasyonlarda içermektedir (Edwards ve ark., 2011). Bununla birlikte solucan bağırsağında yaşamakta olan antagonistik etkiye sahip mikroorganizmaların salgıları ve bitki hastalıklarını baskılayıcı maddeler, bitki patojenlerinin gelişmesi ve bitkiye enfekte olmasını engellemektedir. Solucan bünyesinde bulunan bazı mikroorganizma grupları ise diğer patojenler ile beslenmekte ve bu çok hızlı sanitizasyon sürecinde son ürün patojenlerden arınmış olarak sıhhileşmektedir. Vermikompostlar bitki patojenlerinin toprağa bulaşmasını ve bulaşık olanların da köke enfekte olmasını engellemektedir. (Monroy ve ark., 2009; Edwards ve ark., 2004). Bitki zararlısı nematodların varlığını azaltırken yararlı olanları taşıyıp toprakta dağılımını ve sayılarını artırmaktadır.

Solucan gübresinin bitki koruma sağlama mekanizması 2 açıdan değerlendirilmelidir; (i) İçerdiği mikroorganizma popülasyonları ve ürünleri ile hastalık ve zararlılara karşı baskılama mekanizması, (ii) Toprak sağlığı ve verimlilik parametrelerine olan pozitif etkisi ile hastalıklara karşı dayanıklılık (Jack ve ark., 2011).

Vermikompostun hastalık ve zararlıları baskılama mekanizmasında katı vermikompost, sıvı vermikompost ve solöm sıvısı yer almaktadır. Katı vermikompost toprakta bitki kök bölgesine, toprak analizleri ve bitki ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır. Vermikomposta üstünlüğüne veren yüksek mikroorganizma içeriği ve mikrobiyal faaliyet ürünleri olan enzimler ve bitki gelişim düzenleyiciler ve sağladığı hızlı hümifikasyon sonucu açığa çıkan hümik asit içeriği ile bitkinin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırır. Vermikompost ve vermikest hem katı hem de sıvı formda kullanılabilir. Sıvı vermikompost topraktan ve/veya yapraktan uygulanabilir. Topraktan uygulandığında, elbetteki katı vermikompost gibi toprak düzenleyici bir etki gösteremez. Sıvı vermikompost organik materyallerin büyük partiküllerini içermez ancak vermikompost ekstraktı olduğundan tüm zenginleşmiş içeriğe sahiptir. Dolayısıyla topraktan verildiğinde yine katı da olduğu gibi sekonder metabolitleri artırmaktadır. Yapraktan uygulandığında ise, yüksek mikrobiyal içerik ile dal gövde ve yaprakları bir film tabakası gibi kaplayarak patojenlerin enfekte olmasını engellemektedir. İçeriğinde bulunan antagonistik mikroorganizmalar ile enfekte olmuş patojenlerin popülasyonlarını düşürerek hastalığı baskılamaktadır. Antagonistik etkinin yanısıra vermikompostta geçmiş olan solöm sıvısı ile

hijyen sağlayarak rejenerasyon yeteneği ile yaralanmaları kapatmaktadır. Yüksek mikrobiyal aktivite yüksek solunumu beraberinde getirdiğinden bitki yüzeyinde ekolojik şartlardan oluşacak patojenlere hassasiyeti de ortadan kaldıracaktır. (Chaoui ve ark., 2002; Elmer, 2009; Whipps, J. M. 2001). Solucan bünyesindeki solöm sıvısı ise solucanın derisinde hijyen, dış etkenlere karşı koruma, üreme ve rejenerasyon sağlamaktadır.

Toprakla ilgili en önemli sorun toprak kaynaklı hastalıklar ve nematodlardır. Hastalık ve zararlılarla mücadelede en yaygın olarak izlenen yol kimyasal savaşımdır. Pestisit kullanımı üründe kalıntı, toprak kirliliği ve toprak mikrobiyal aktivitesinde düşme gibi dezavantajları beraberinde getirirken bazen hastalık ve zararlılarla mücadelede yetersiz de kalabilmektedir.

Solucanlar aylarca buldukları ortama dolayısıyla vermikomposta karışan solöm sıvısının yapısında bulunan enzimler ve proteinler, bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin maddesi bulunan zararlılara (Pythium, Phytophthora, Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia) karşı etki göstermekte, böylece birçok hastalığın ve zararlının olumsuz etkisini zayıflatmaktadır. Vermikompost ürünleriyle yapılan çalışmalar, bitki hastalıklarını baskılama etkisinin, aerobik kompost ürününde olduğu gibi, biyolojik olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılan araştırmalar vermikompostun içindeki mikroorganizma çeşidi ve toplam sayısının, solucanın yaşadığı ortamdaki mikroorganizma çeşidi ve toplam sayısından çok daha fazla olduğunu göstermiştir. Vermikompost ürünlerinin bitki hastalıklarını ve zararlılarını kontrol edebilme etkilerinin sebebi olarak gösterilen; vermikompost içindeki mikroorganizma çeşidi ve toplam sayısının fazla olmasının sebebi olan solucan sindirim sisteminden salgılanan mukustur.

Son yıllarda vermikompostun mikrobiyal çeşitliliği konusunda yapılan çalışmalarda ileri moleküler teknikler kullanılarak vermikompost ürünlerindeki çeşitliliği etkileyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarda ana hedef öncelikle bitki besleme ve bitki koruma etkinliği gösteren mikroorganizma çeşitliliğini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörleri belirlemektir. (Szczec, 1999; Scheuerell, 2005; Rivera ve ark., 2001).

Katı Vermikompostun Toprak Nematod Populasyonları Üzerine Etkileri

Parazit nematod varlığı olan topraklara çeşitli organik madde uygulamalarının nematod populasyonlarını baskıladığı bilinmektedir. Bir organik madde çeşidi olarak vermikompostların bitki parazitik nematod populasyonlarını baskıladığı bilimsel literatürde rapor edilmiştir (Monroy ve ark., 2008).

Swathi ve ark. (1998), vermikompost uygulamasının tütündeki *Meloidogyne incognita* saldırılarını bastırdığını; Morra ve ark. (1998), bir domates-kabak rotasyonunda solucan gübresi tarafından *M. incognita*'nın kontrol altına alındığını; Ribeiro ve ark. (1998), solucan gübresinin *M. javanica*'nın gal sayısını ve yumurta kütlelerini azalttığını bildirmişlerdir. Daha pek çok çalışma solucan gübresinin bitki paraziti nematod *M. incognita*'yi baskıladığını göstermektedir. (Pandey 2005; Saikia ve ark. 2007; Masheva ve ark. 2009).

Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Toprak Ekolojisi Laboratuvarında yapılan 2 yıllık bir çalışmada ise (Arancon ve ark. 2002) katı solucan gübresinin nematod populasyonları ve toplulukları üzerinde önemli etkileri olduğu belirlenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Katı solucan gübresinin nematod popülasyonları ve toplulukları üzerine etkileri (Ohio Eyalet Üniversitesi Toprak Ekolojisi Laboratuvarı, Arancon ve ark., 2002'den değiştirilerek)

Çalışmada, bitki paraziti nematodlara karşı farklı dozlarda farklı vermikompost uygulamalarının etkileri inorganik gübrelemeye karşı değerlendirilmiştir. Vermikompost dozu arttıkça nematod sayılarında önemli düşüşler belirlenmiş ve nematod popülasyonlarının baskılandığı bildirilmiştir.

Arancon ve ark. (2002)'nin yaptığı aynı çalışma kapsamında yapılan salatalık ve asma bitkisi denemelerinde farklı dozlarda farklı vermikompost uygulamalarının fungivor nematodlar üzerine etkileri de inorganik gübrelemeye karşı değerlendirilmiştir. Vermikompost dozu arttıkça parazit olmayan yararlı (free-living) fungivor nematod sayılarında önemli artışlar belirlenmiş ve yararlı nematod popülasyonlarının desteklendiği bildirilmiştir.

Katı vermikompost uygulamasının etki mekanizması hususunda bir başka sonuca göre; mantarlar solucanların en önemli besin kaynaklarından. Vermikompostlar ise mantar sporlarınca çok zengindir. Dolayısıyla vermikompost uygulamasının bacterivorus nematodlara göre fungivorus nematod popülasyonları üzerinde etkisi daha büyüktür. Vermikompost uygulama dozu arttıkça yararlı nematodların sayıları da artmaktadır (Edwards ve ark. 2011).

Vermikompostların Sıvı Ekstraktlarının (Çay) Nematod Popülasyonları Üzerine Etkileri

Vermikompost ve nematod ilişkisi mekanizması halen tartışmalıdır. Bazı çalışma sonuçları değerlendirildiğinde farklı sonuçlar elde edilmiştir ve değerlendirmeler 4 grupta toplanmıştır; (i) vermikompostlar nematod kistlerine saldıran mantarlarca zengindir, (ii) vermikompostların nematod avcısı akarlar karşı çekiciliği yüksektir, (iii) vermikompostlarca yüksek miktarda bulunan rhizobacter'lerin salgıladığı toksinler ve enzimler nematodlar üzerinde toksik etki yapmaktadır, (iv) vermikompostlanma sürecinde açığa çıkan amonyak, hidrojen sülfür ve nitrit nematodların ölmesine sebep olmaktadır. (Siddiqui ve Mahmood 1988; Rodriguez-Kabana 1986; Edwards ve Fletcher 1988)

Edwards ve arkadaşlarının (2011) yaptığı bir çalışmada farklı parazitik nematod türleri bulaşık olan domates ve salatalık bitkilerinde vermikompost çayı uygulamalarının gal sayılarına, bitki zararlanmalarına ve yaprak genişliği üzerine etkilerini belirlemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre vermikompost çayı dozları arttıkça zararlanmalar ve gal sayıları düşerken yaprak alanlarının arttığını belirlemişlerdir (Şekil 3, Şekil 4).

Şekil 2. Toprakta sıvı vermikompost uygulamasının Domates bitkisinde *Fusarium oxysporum* zararına ve *Meloidgyne hapla* bulaşık salatalık bitkisinde nematod gal sayıları üzerine etkisi (Edwards ve ark., 2011'den değiştirilerek).

Şekil 3. *Rhizoctonia solani* bulaşık salatalık bitkisinde toprakta sıvı vermikompost uygulamasının yaprak alanına ve nematod zararına etkisi (Edwards ve ark., 2011'den değiştirilerek)

Erşahin (2007) bir çalışmada tarımsal artıklardan ürettiği vermikompostun içinde *Lysinibacillus* türü bir bakterinin *Rhizoctonia* hifleri üzerinde ilerlediğini ve bu hiflerin normal ve boğumlu yapısını bozarak *Rhizoctonia*'yı etkisiz hale getirdiğini gözlemlemiştir.

Edwards ve ark. (2011), Ohio Eyalet Üniversitesi Toprak Ekoloji Laboratuvarında vermikompostlar ve nematodlar arasındaki ilişkiyi araştırdıkları kapsamlı bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmaya ait farklı bitki ve farklı nematod türlerinin farklı bitki gelişim parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir. *Meloidogyne hapla* bulaşık salatalık bitkisinde artan dozlarda vermikompost çayı uygulamalarının yaprak alanını doz artışına paralel olarak artırdığını ve kök-ur sayılarını ise dozlara bağlı olarak önemli derecede azalttığını saptamışlardır (Şekil 5).

Şekil 4. *Meloidogyne hapla* bulaşık salatalık bitkisinde vermikompost çayı uygulamalarının yaprak alanı ve kök-ur sayıları üzerine etkileri (Edwards ve ark., 2011'den değiştirilerek)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Vermikestin diğer organik gübre materyallerinden ilk ve en önemli farkı soğuk kanlı bir hayvanın dışkısı olmasıdır. Bu yüzden diğer organik gübrelerin etki mekanizmaları, organik bileşikler her ne kadar kompleks ve değişken de olsa, görece olarak daha iyi anlaşılmıştır. Bitkisel ve hayvansal artık ve atıklardan elde edilen kompost gübrelerin içerik ve etki mekanizmaları uzun yıllardır çalışılmaktadır, bilinirliği yüksek ve yaygındır. Ancak vermikompostta görev alan solucanın hem kendi biyokütlesinin ve metabolitlerinin hem de sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmaların işlevleri ve etkileri pek çok çalışma alanı bakımından henüz yeteri kadar çalışılmamış ve açıklanamamıştır.

Vermikompostların katı ve sıvı ekstraktlarının toprak sağlığı, toprak verimliliği, ürün verimi, depolama süresi, satılabilir ürün miktarı gibi tarımsal verim üzerine olumlu etkileri olduğu bilindiği kadar bitki sağlığı ve bitki koruma özelliği olduğu da yapılan çalışmalarda belirlenmektedir. Vermikompostun diğer organik gübreleme materyallerinden çok daha yüksek miktarda mikroorganizma popülasyon ve çeşitliliği barındırdığı, beraberinde besin elementi yarayışlılığının artması, bitki gelişim düzenleyicilerin yüksek olması, bitki sağlığını koruyacak metabolitler gibi maddeleri taşıyor olmasının diğer materyallere göre ortama üstünlük kattığı unutulmamalıdır. Aynı zamanda katı vermikompost ve vermikestin bu üstünlüğünün sıvı ekstrakt alındığında vermikompost çayına da geçmesi vermikompost materyalinin diğer bir önemli özelliğidir.

Solucanların yaşadıkları toprakta biyokütleleri ile yararlı nematodları naklettikleri topraklara aşıladıkları bilinmektedir ancak vermikompost uygulama çalışmaları ile solucanın bu metabolizma atığının nematod popülasyonları üzerine seçici bir etkisi olmaktadır. Her ne kadar spekülatif olsa da tam olarak mekanizma henüz ortaya konulmamış olsa da vermikompost uygulamaları parazit nematod sayılarını düşürürken yararlı nematod sayılarını artırmaktadır. Vermikompost üretim, uygulanması ve etkileri bu ve diğer çalışma alanlarında halen pek çok çalışmaya muhtaçtır.

KAYNAKLAR

- Akhtar, M., Malik, A. 2000. Role of organic amendments and soil organisms in the biological control of plant parasitic nematodes: A review. *Biores. Technol.* 74: 35–47.
- Arancon, N., Edwards, C.A., Yardim, F., Lee, S. 2002. Management of plant parasitic nematodes by use of vermicomposts. In *Proceedings of Brighton Crop Protection Conference—Pests and Diseases*, 8B-2: 705–710.
- Blakemore, R. J. 2006. *Cosmopolitan Earthworms—An Eco-Taxonomic Guide to the Peregrine Species of the World*. 2nd ed. VermEcology, Yokohama, Japan.
- Bilgrami, A.L. 1996. Evaluation of the predation abilities of the mite *Hypoaspis calcuttaensis*, predaceous on plant and soil nematodes. *Fundam. Appl. Nematol.* 20: 96–98.
- Chaoui, H. I., C. A. Edwards, A. Brickner, S. S. Lee, and N. Q. Arancon. 2002. Suppression of the plant diseases, *Pythium* (damping-off), *Rhizoctonia* (root rot) and *Verticillium* (wilt) by vermicomposts. *Proceedings of Brighton Crop Protection Conference—Pests and Diseases*, 2, 8B-3, 711–716.

International Congress on Agriculture in Alanya, Agriculture in the World (ICAAW2021), 29-31 October 2021, Alanya-Turkey

Darwin, C. 1881. *The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worms with Observations on Their Habits*. Murray, London.

Edwards, C.A., Domínguez, J. & Arancon, N.Q. 2004. The influence of vermicomposts on plant growth and pest incidence. In Shakir, S.H. Mikhail, W.Z.A. (eds), *Soil Zoology for Sustainable Development in the 21st Century*, 397–420, El Cairo, Egypt.

Edwards, C.A., Arancon, N.Q., Emerson, E., Pulliam, R. 2007. Suppressing plant parasitic nematodes and arthropod pests with vermicompost “teas”. *Biocycle* 48: 38–39.

Elmer, W. H. 2009. Influence of earthworm activity on soil microbes and soilborne diseases of vegetables. *Plant Dis.* 93 (2):175–179.

Hepşen Türkay, F.Ş. 2010. Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar ile kompostlanması ve elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında toprakların biyolojik özelliklerinde meydana getirdiği etkilerin belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.

Jack A.L.H, Rangarajanb A., Culman S W., Sooksa-Nguand, T., Thie J.E., 2011. Choice of organic amendments in tomato transplants has lasting effects on bacterial rhizosphere communities and crop performance in the field. *Applied Soil Ecology* 48(1):94-101.

Kızılkaya R., Hepşen Türkay F.Ş., 2014. Vermicomposting of Anaerobically Digested Sewage Sludge with Hazelnut Husk and Cow Manure by Earthworm *Eisenia foetida*. *Compost Science & Utilization*, 22:1–15, 2014 Copyright c Taylor & Francis Group, LLC. ISSN: 1065-657X print / 2326-2397 online. DOI: 10.1080/1065657X.2014.895454

Lazcano, C., Gómez-Brandón, M., Domínguez, J. 2008. Comparison of the effectiveness of composting and vermicomposting for the biological stabilization of cattle manure. *Chemosphere* 72:1013–1019.

Lores, M., Gómez-Brandón, M., Pérez-Díaz, D., Domínguez, J. 2006. Using FAME profiles for the characterization of animal wastes and vermicomposts. *Soil Biol.Biochem.*38:2993-2996.

Mısıroğlu İ.M., 2001. Toprak Solucanları. *Bilim ve Teknik Dergisi*. TÜBİTAK, 408: 78-80

Monroy, F., Aira, M., Domínguez, J. 2008. Changes in density of nematodes, protozoa and total coliforms after transit through the gut of four epigeic earthworms (*Oligochaeta*). *Appl. Soil Ecol.* 39:127–132.

Monroy, F., Aira, M., Domínguez, J. 2009. Reduction of total coliform numbers during vermicomposting is caused by short-term direct effects of earthworms on microorganisms and depends on the dose of application of pig slurry. *Sci. Total Environ.* 407:5411–5416.

Ribeiro, C.F., Mizobutsi, E.H., Silva, D.G., Pereira, J.C.R., Zambolim, L. 1998. Control of *Meloidogyne javanica* on lettuce with organic amendments. *Fitopatologia Brasileira* 23: 42–44.

Rivera, M.C., Wright, E.R., Lopez, M.V., Guastella. G.S. 2001. Use of vermicompost to suppress *R. solani* in nurseries of eggplant, 2000. *Biol. Cult. Tests Cont.Plant Dis.* 16. V88

International Congress on Agriculture in Alanya, Agriculture in the World (ICAAW2021), 29-31 October 2021, Alanya-Turkey

Saikia, J., Aparajita, Borah, Bora, B.C. 2007. Efficacy of organic amendments in combination with the nematicide for management of *M. incognita* in Brinjal. *Indian J. Nem.*37:2-8.

Scheuerell, S., D. M. Sullivan, W. Mahaffee. 2005. Suppression of seedling damping-off caused by *Pythium ultimum*, *Pythium irregulare*, and *Rhizoctonia solani* in container media amended with a diverse range of Pacific Northwest compost sources. *Phytopathology* 95:306–315.

Siddiqui, Z.A., Mahmood, I. 1999. Role of the bacteria in the management of plant parasitic nematodes: A review. *Biores. Technol.* 69: 167–179.

Szczech, M.M., 1999. Suppressiveness of vermicompost against *Fusarium* wilt of tomato. *J. Phytopathol.* 147:155–161.

Toprak T., 2021. Farklı organik atıklardan elde edilen vermikompostun buğday verimi ve toprakların biyolojik özellikleri üzerine etkisi. Omü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun.

Whipps, J. M. 2001. Microbial interactions and biocontrol in the rhizosphere. *J. Exp. Bot.* 52:487–511.

ICAAW2021